

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Коваленко О.

Науковий керівник: Темченко О.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF STEM EDUCATION IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Kovalenko O.

Supervisor: Temchenko O.

Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, спрямовані на підготовку здобувачів освіти до життя у високотехнологічному, динамічному світі. Серед напрямів модернізації освіти STEM-освіта (Science, Technology, Engineering, Mathematics) є, на думку фахівців, одним із найперспективніших.

STEM-освіта орієнтується на інтеграцію знань і розвиток компетентностей, необхідних для інноваційної діяльності.

Актуальність ефективного впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти зумовлена потребою у формуванні в учнів здатності застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях, працювати в команді, мислити критично та творчо.

Серед завдань кваліфікаційної роботи було визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови ефективного впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти.

Нами доведено, що STEM-освіта є міждисциплінарним підходом до навчання, що базується на інтеграції наукових, технічних, інженерних і математичних знань для вирішення практичних завдань.

Згідно з позицією П. Вільямс, К. Тан, Р. Сандерса [4; 5], STEM сприяє розвитку в учнів системного мислення, інноваційності та підприємливості. В українському освітньому просторі основи STEM-освіти розробляють Н. Морзе, О. Спирін, О. Овчарук, які підкреслюють важливість створення інноваційного навчального середовища та перепідготовки педагогічних кадрів.

Значну увагу розвитку STEM-освіти та умовам її впровадження в закладах загальної середньої освіти приділили у своїх наукових доробках В. Андрієвська, С. Доценко, Н. Олефіренко, І. Сальник, Е. Сірик, Д. Соменко та інші українські науковці [1; 2; 3].

Спираючись на дослідження цих та інших учених, ми визначили педагогічні умови ефективного впровадження STEM-освіти, а саме: інтеграція навчального змісту, формування STEM-компетентностей педагогів, матеріально-технічне забезпечення процесу впровадження STEM-освіти, розвиток дослідницької компетентності здобувачів освіти, партнерська взаємодія із соціальними інституціями, мотиваційно-ціннісний компонент, що представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Педагогічні умови ефективного впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти

Умова	Засоби реалізації
Інтеграція навчального змісту	–реалізація міжпредметних зв'язків природничо-математичних і технологічних дисциплін; –використання проблемно-пошукових методів, кейсів, проєктних форм навчання
Формування STEM-компетентностей педагогів	–підвищення кваліфікації вчителів із питань цифрової грамотності, робототехніки, 3D-моделювання, програмування; – використання онлайн-платформ (Go-Lab, PhET, Arduino Education)
Матеріально-технічне забезпечення	оснащення шкіл сучасними STEM-лабораторіями, комп'ютерними класами, обладнанням для експериментальної діяльності учнів
Розвиток дослідницьких компетентностей здобувачів освіти	залучення здобувачів освіти до наукових проєктів, конкурсів, участі в хакатонах, інженерних змаганнях
Партнерська взаємодія із соціальними інституціями	установлення зв'язків між школами, університетами, ІТ-компаніями, науковими

	центрами з метою обміну досвідом і спільних проєктів
Мотиваційно-ціннісний компонент	формування в учнів позитивної установки на науково-дослідницьку діяльність, розвиток інтересу до технологій, розуміння соціальної значущості STEM-напрямів

Отже, ефективність упровадження STEM-освіти прямо залежить від системної роботи всіх учасників освітнього процесу – адміністрації, педагогів, здобувачів освіти і партнерських організацій.

Адміністрації закладу освіти важливо забезпечити комплексну інтеграцію STEM-підходів у зміст освіти, підготовку педагогів до інноваційної діяльності, створення сучасного освітнього середовища, сприятливого для творчості та досліджень.

Список використаних джерел

1. Доценко С. О. STEM-освіта: науковий дискурс та освітні практики. *Рідна школа*. 2021. №3.
2. Олефіренко Н. В. Андрієвська В. М., Носова В. В. Світовий досвід запровадження STEM-технологій в освіту. *Фізико-математична освіта*. 2020. Випуск 3 (25). Частина 1. С. 62–67.
3. Сальник І., Соменко Д., Сірик Е. Використання платформи arduino у підготовці вчителів фізики до STEM орієнтованого навчання. *Information Technologies and Learning Tools*. 2023. № 95. С.124–142.
4. Sanders M. STEM, STEM Education, STEMmania. *The Technology Teacher*. 2009. Pp. 20–26. URL: <https://www.teachmeteamwork.com/files/sanders.istem.ed.ttt.istem.ed.def.pdf> (дата звернення: 28.09.2025).
5. Tang K. S., Williams P.J. STEM literacy or literacies? Examining the empirical basis of these constructs. *Review of Education*. 2018. vol. 7, us.3, Pp. 675–679. URL: <https://doi.org/10.1002/rev3.3162> (дата звернення: 28.09.2025).